

Kampania wyborcza w powiecie słupeckim przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r.

Strona | 1

Autor: Maciej Grzeszczak

Streszczenie: Autor opisuje przeprowadzoną w powiecie słupeckim kampanię polityczną przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r. W niniejszym szkicu wykorzystano zachowane dokumenty archiwalne, które dostarczają cennych informacji o skali zaangażowania stronnictw i wyborców w kampanię wyborczą.

Słowa kluczowe: powiat słupecki, wybory parlamentarne, sejm, senat

Abstract: The author describes the election campaign conducted in Słupca county before the parliamentary elections in 1928. The preparation of the article was based on the preserved archival documents. These documents provide valuable information on the election campaign in Słupca county.

Keywords: Słupca county, parliamentary elections, parliament, senate

Kampanie wyborcze badane i opisywane są najczęściej z perspektywy ogólnokrajowej, natomiast wydaje się interesujące i warte sprawdzenia, jak przebiegały one na szczeblu lokalnym. Taką możliwość daje baza źródłowa jaką stanowią sprawozdania posterunków Policji Państwowej z terenu powiatu słupeckiego, przechowywane w Oddziale Archiwum Państwowego w Koninie w jednostce archiwalnej pt. „Wiece przedwyborcze 1928” (APP/K, SPS, sygn. 134, k. 1-159). W materiałach przedstawiono przebieg parlamentarnej kampanii wyborczej przeprowadzonej w powiecie słupeckim w okresie od 10 stycznia do 3 marca 1928 r., w materiałach wymienione są miejscowości, w których agitowały partie polityczne, liczba uczestników spotkań przedwyborczych oraz charakterystyka prezentowanych programów.

Zarządzeniem Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 r. odbyły się w marcu 1928 r. wybory do sejmu (4 marca) i senatu (11 marca). Prowadzona kampania przedwyborcza zdominowała na kilka tygodni życie polityczne w Polsce, zarówno w dużych centrach administracyjno-politycznych, jak i na prowincji, gdzie przejawy tego życia nie były zbyt bogate. Aktywność polityczna środowisk małomiasteczkowych i wiejskich nastawiona była przede wszystkim na wybory parlamentarne.

Najpopularniejszymi w II Rzeczypospolitej formami komunikowania się polityków z wyborcami były wiece i zebrania wyborcze, które były działaniami mobilizującymi wyborców. Podczas wieców prowadzono agitację, prezentując kandydatów do parlamentu i propagując własne idee i programy polityczne. Podobnie jak w wypadku wyborów parlamentarnych w 1922 r. także w 1928 r. kampania wyborcza poszczególnych partii i bloków politycznych była prowadzona na szeroką skalę.

Powiat słupecki, w skład którego wchodziły cztery miasta (Kleczew, Pyzdry, Słupca, Zagórz) oraz 12 gmin wiejskich (Ciążen, Dłusk, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Młodojewo, Oleśnica, Ostrowite, Skulska Wieś, Szymanowice, Trąbczyn, Wilcza Góra), należał do okręgu wyborczego nr 15. Okręg ten oprócz powiatu słupeckiego obejmował powiaty kolski, koniński i łęczycki.

W okręgu wyborcy mogli oddawać głosy na 11 list wyborczych:

- (1) Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – lista nr 1,
- (2) Polską Partię Socjalistyczną – lista nr 2,
- (3) Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” – lista nr 3,
- (4) Ogólny Żydowski Związek Robotniczy „Bund” w Polsce – lista nr 4,
- (5) Żydowski Robotniczy Komitet Wyborczy „Poalej Sjon” – lista nr 5,
- (6) Stronnictwo Chłopskie – lista nr 10,
- (7) Związek Chłopski – lista nr 14,
- (8) Blok Mniejszości Narodowych – lista nr 18,
- (9) Listę Katolicko-Narodową – lista nr 24,
- (10) Polski Blok Katolicki Stronnictwa Ludowego „Piast” i Chrześcijańskiej Demokracji – lista nr 25,
- (11) Ogólno-Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu – lista nr 33 (Statystyka wyborów do sejmiku i senatu, s. XVIII, 18).

Według zachowanych sprawozdań policji, powiat słupecki był areną przedwyborczej agitacji politycznej dla dziewięciu ugrupowań i bloków politycznych: BBWR, PPS, PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, LKN, „Poalej Sjon”, ZCh, SCh i ChD. Przedstawiciele wymienionych środowisk politycznych lub ich kandydaci do parlamentu zorganizowali 79 wieców i zebrań przedwyborczych w 36 miejscowościach powiatu słupeckiego. Wzięło w nich udział według niepełnych szacunków ponad 22 000 osób. Najczęstszą formą spotkań były wiece, które były najszybszym sposobem dotarcia do szerokiej opinii społecznej.

Interesujące formy agitacji wyborczej miały miejsce w Zagórowie i Pyzdrach. W obydwu miastach zostały wyświetlone filmy opowiadające o Wilnie, o działalności rządu oraz o Józefie Piłsudskim. Komendant zagórowskiej policji w raporcie skierowanym do władz powiatowych w Słupcy, że „[...] 23 lutego r.b. [...] odbyło się kinematograficzne wyświetlenie dwóch obrazów p.t. „Wilno” i „Przysposobienie Wojskowe”, przez Leona Nowickiego członka komitetu BB[WR] z Warszawy. Na przedstawieniu było około 300 osób dorosłych popierających P. M. Piłsudskiego. Przedstawienie trwało od godz. 15 do 16, które odbyło się b. spokojnie, zakończone okrzykiem na cześć Marszałka Piłsudskiego” (APP/K, SPS, sygn. 134, k. 54).

Największą frekwencję odnotowano na wiecach, które odbyły się 23 i 28 lutego oraz 2 marca. 23 lutego na wiec połączony z projekcją filmu zorganizowany w Pyzdrach przez blok prorządowy przyszło ok. 1200 osób. Największe zgromadzenie (BBWR) odbyło się pięć dni później (28 lutego) w Ciężeniu. Uczestniczyło w nim ok. 2000 osób. Organizatorem zgromadzenia wyborczego z udziałem 1200 osób, które odbyło się 2 marca w Pyzdrach, był prof. Stefan Dąbrowski – kandydat na posła z opozycyjnej do rządu listy nr 24 (LKN). W czterech wypadkach mamy do czynienia z wiecami, w których brało udział od 900 do 1000 osób, natomiast w pozostałych przypadkach przeważały zgromadzenia z udziałem od 100 do 600 uczestników. W dwóch przypadkach – w Ostrowitem i Wilczynie - agitację wyborczą połączono z zebraniem założycielskim miejscowych kół BBWR.

W organizację kampanii wyborczej byli zaangażowani przedstawiciele ugrupowań politycznych lub ich sympatycy z regionu konińskiego, m.in.: Zofia Łopuska (Słupca, BBWR), Edmund Stęplewski (Pyzdry, BBWR), Tomasz Sobolewski (Łądek, BBWR), Wincenty Grętkiewicz (Słupca, BBWR), Artur Kopacz (Słupca, BBWR), Jan Malinowski (Dłusk, BBWR), Franciszek Strzykowski (Dłusk, BBWR), Piotr Rączka (Konin, PPS), Stanisław Gregorkiewicz (Słupca, BBWR), Stefan Rybarczyk (Koszuty, BBWR), Marcin Sulikowski (Mariantów, PSL „Piast”), Kornela Lidmanowska (Zagórow, BBWR), Józef Tylman (Ostrowite, PSL „Piast”), Józef Belechrowicz (Słupca, LKN), Ludomir Ziemiński (Kolonja Kownaty, PPS), Władysław Nowakowski (Kleczew, PPS), Franciszek Szczepankiewicz (Ostrowite, BBWR), Jan Anasiewicz (Kleczew, BBWR), Zenon Neneman (Kazimierz Biskupi, BBWR), Piotr Krzykowski (Konin, ZCh), Jan Krakowski (Jaroszewice, SCh).

Na podstawie zapisów sprawozdań policyjnych, można stwierdzić, że żadne z ugrupowań nie odniosło się do najważniejszych kwestii społecznych i gospodarczych,

ograniczając się przede wszystkim do krytyki poprzednich lub obecnych rządów. Przedstawiciele BBWR piętnowali partyjniactwo, widząc w nim przyczynę kryzysów gospodarczych i politycznych w Polsce. Głosili hasło, że tylko obecny rząd i BBWR są w stanie zagwarantować poprawę bytu wszystkich obywateli państwa. Prosanacyjny Związek Chłopski podkreślał zasługi Józefa Piłsudskiego, krytykując jednocześnie BBWR za umieszczenie na swojej liście posiadaczy wielkich majątków ziemskich. Ugrupowanie to było zwolennikiem zniesienia konkordatu oraz wprowadzenia bezpłatnych ślubów i pogrzebów. Lewica chłopska (PSL „Wyzwolenie”) i PPS przekonywały, że tylko ich rządy mogą doprowadzić do poprawy bytu robotników i chłopów. Obydwie partie krytykowały obecny rząd za nieprzeprowadzenie reformy rolnej. Miały negatywny stosunek do partii prawicowych, a ich działalność uważały za szkodliwą dla Polski. Najbardziej wyraziście swoją obecność w powiecie słupeckim podczas kampanii wyborczej zaznaczyła Lista Katolicko-Narodowa. W swoich wystąpieniach przedstawiciele endecji, którzy zdominowali listę nr 24, poruszali kwestie narodowościowe i piętnowali rząd za faworyzowanie Żydów. Ludności żydowskiej natomiast zarzucali wrogość do religii katolickiej oraz dążenie do przejęcia kontroli nad polską polityką i gospodarką.

Kampania wyborcza w powiecie słupeckim w 1928 r.

Miejscowość	Data	Organizator	Liczba uczestników	Miejscowość	Data	Organizator	Liczba uczestników
Budziszław Kościelny	15 II	ChD	100	Pokoje	29 II	BBWR	50
	26 II	BBWR	500		Pyzdry	12 II	BBWR
Ciężen	25 II	BBWR	200	15 II		LKN	100
	28 II	BBWR	2000	23 II		BBWR	1200
		26 II		BBWR		1000	
Cienin Kościelny	29 II	BBWR	200	2 III	LKN	1200	
Dobrosołowo	15 I	PSL „W”	300	Rataje	12 II	BBWR	220
Drzewce	25 II	BBWR	100	Ratyń	24 I	SCh	50
		BBWR	500		21 II	BBWR	70
Gizałki	3 III	BBWR	500	Ruda Wieczyńska	23 II	BBWR	60
Grądy Dolne	30 I	PSL „W”	80				
Kazimierz Biskupi	5 II	BBWR	100				
	26 II	BBWR	1000				
Kleczew	24 I	BBWR	200	Ruda Komorska	28 II	BBWR	100
	2 II	PPS	1000				
	26 II	BBWR	900				
Koszuty	16 I	PSL „W”	250	Skulsk	2 II	PPS	400
	1 III	PSL „W”	100		13 II	SCh	brak danych
Kotunia	16 I	ZCh	70		19 II	BBWR	400
					26 II	BBWR	600
					27 II	LKN	400
Kowalewo	10 I	PSL „W”	150				
	26 II	BBWR	150				
Ląd	31 I	BBWR	30	Sługocin	27 I	SCh	30
Lądek	19 I	PSL „W”	150	Słupca	15 I	LKN	50
	12 II	PPS	100		22 I	BBWR	150

Młodojewo	15 I	PSL „W”	80		29 I	ZCh	300
Myszaków	23 II	BBWR	100		10 II	LKN	300
Oleśnica	25 II	BBWR	150		19 II	BBWR	35
					19 II	BBWR	800
					26 II	PPS	800
Ostrowite	29 I	BBWR	70				
	12 II	PSL „P”	45				
	14 II	ChD	38				
	23 II	BBWR	120	Szymanowice	15 I	BBWR	15
					29 I	PSL „W”	200
					26 II	BBWR	500
Ostrowska Kolonia	2 III	BBWR	100				
Pietrzyków Kolonia	23 II	PSL „P”	30				
				Świerczyna	1 III	PSL „P”	20
				Tarnowa	22 II	PSL „P”	50
					27 II	BBWR	120
				Trąbczyn	19 II	BBWR	300
					26 II	PSL „P”	30
					26 II	BBWR	brak danych
				Wacławów	12 I	BBWR	100
					21 II	BBWR	50
				Wilczyn	5 II	PPS	brak danych
					19 II	BBWR	
					22 II	ZCh	200
					26 II	BBWR	300
							600
				Zagórów	2 II	BBWR	200
					8 II	SCh	300
					8 II	BBWR	500
					12 II	ZCh	150
					13 II	Poalej	50
					16 II	Sjon	40
					19 II	BBWR	150
					23 II	PPS	300
					26 II	BBWR	150
						LNK	

Najwięcej spotkań wyborczych zorganizował BBWR – 43. Należy wspomnieć, że blok prorządowy otrzymywał wsparcie zarówno ze strony administracji państwowej, jak i samorządowej, co przejawiało się m.in. oficjalnym poparciem dla kandydatów BBWR. Pomimo tak wzmoczonej kampanii wyborczej blok prorządowy otrzymał w skali kraju w wyborach do sejmu poparcie tylko 21% wyborców. W powiecie słupeckim natomiast BBWR otrzymał 6,95% oddanych głosów ważnych. Na omawianym obszarze największy sukces wyborczy odnotowało PSL „Wyzwolenie” i PPS. Na tę pierwszą partię głosy oddało 34,4% wyborców, nieco gorszy wyniki osiągnęła PPS – 34% głosów. Rozkład głosów w powiecie słupeckim na kandydatów na posłów korelował z wynikami w całym okręgu wyborczym nr 15.

Lista nr 1 otrzymała 8,18% głosów, lista pepeesowska – 28,45% oraz ludowcy z „Wyzwolenia” – 27,35%. Słabym poparciem cieszyła się prawica skupiona wokół endecji (lista nr 24), uzyskując w okręgu nr 15 10,80% głosów, a w powiecie słupeckim – 9,35% ważnie oddanych głosów (Statystyka wyborów do sejmu i senatu, 1930, s. 17-18).

Bibliografia

1. APP/K, SPS, sygn. 134 (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Starostwo Powiatowe w Słupcy, sygn. 134).
2. Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku (1930). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.